

**MHXS ASOSIDA XARAJATLAR HISOBINING ME'YORIY-
HUQUQIY ASOSLARI**

Djumayeva Guzal Axtamovna

Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti

Annotatsiya: Maqolada moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida xarajatlarning tan olinishi, ular hisobiga ta'sir qiluvchi omillar, milliy amaliyotda xarajatlarning majburiy tasniflanishi va xalqaro amaliyotda xarajatlarni aks ettiruvchi standartlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro standartlar, aktivlar, majburiyatlar, tannarx, faoliyat turi, boshqaruv qarorlari.

**НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА УЧЕТА ЗАТРАТ
НА ОСНОВЕ МСФО**

Джумаева Гузаль Ахтамовна

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматриваются международные стандарты предоставления, соответствующая классификация образования в национальной практике и обеспечение безопасности в международной практике.

Ключевые слова: Международные стандарты, активы, управление, стоимость, вид деятельности, управленческие решения.

**REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR COST
ACCOUNTING BASED ON IFRS**

Dzhumaeva Guzal Akhtamovna

Samarkand Institute of Economics and Service

Abstract: The article discusses international standards of provision, the corresponding classification of education in national practice and ensuring security in international practice.

Key words: International standards, assets, management, cost, type of activity, management decisions.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda moliyaviy hisobotlarni moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida tashkil qilish xorij kapital bozorlaridan qulay foydalanish, xorijiy investorlar orasida ishonchning ortishi, hisobotlarning tushunarligini ta'minlab berishga imkon yaratadi. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini mamlakatlar hisob tizimida qo'llanishi jahon bozoriga chiqish bilan birgalikda yuqori salohiyatli investorlarni jalb qilishning omillaridan biri hisoblanadi. Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari sub'ektning moliyaviy barqarorligini baholashda ularning nafaqat foydali bo'lishi, balki boshqaruv qarorlari qabul qilishda samarali hisoblanadi.

Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari (BHXS) hamda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) talablari asosida shakllantiriladi. Ta'kidlash joizki, MHXSga o'tish buxgalteriya hisobining ob'yektlari hisoblangan aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital, zaxiralar, daromadlar, xarajatlar, foyda, zararlar va ularning harakati bilan bog'liq xo'jalik operatsiyalarini tashkiliy, huquqiy, moliyaviy, texnik, texnologik, shuningdek metodologik va boshqa masalalarni hal qilishni taqoza etadi [1]. Har bir xo'jalik yurituvchi sub'yektlar o'z faoliyatlarini olib borishida albatta turli ko'rinishdagi xarajatlarni amalga oshiradi. Xo'jalik sub'yektlarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ularning bir maromda faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirishida xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil etilishi muhimdir. Ularda boshqaruv hisobida qarorlar qabul qilinishida xarajatlar va tannarx eng muhim

ko'rsatkich hisoblanib, MHXS asosida xarajatlarni tan olish, ular hisobini takomillashtirish barcha xo'jalik yurituvchi sub'yektlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Xarajatlar mahsulotlarni ishlab chiqarish, tovar sotish, ish bajarish va xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan sarflarning puldagi ifodasidir. Xarajatlar hisobini respublikamizda quyidagi olimlar Jumaniyozov K.K., Hasanov B.A., Pardayev A.X., Urazov K.B., Tashnazarov S.N., Xashimov A.A. o'zlarining ilmiy izlanishlarida, asarlarida bayon etganlar.

Mamlakatimizda buxgalteriya hisobini isloh qilish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-sonli qarorining qabul qilinishi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-avgustdagi 507-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirining 2022 yil 10 noyabrdagi "O'zbekiston respublikasi hududida qo'llash uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish to'g'risida"gi 61-sonli buyrug'i qabul qilindi. Yuqoridagilarga asosan O'zbekiston Respublikasi hududida qo'llash uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnlari belgilangan tartiblarga muvofiq tan olinadi[2,3,4].

Xarajatlar va xarajatlarni hisobga olishga ta'sir qiluvchi milliy standartlarni qo'llanilishi, majburiy bo'lgan hisobni yuritish me'yorlari va qoidalariga asoslanadi. Milliy standartlar buxgalteriya fikrining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, amaliyotni cheklaydi va muayyan voqealarni aks ettirishda professional mulohazalardan to'liq foydalanishga imkon bermaydi.

Xalqaro standartlar tizimi bo'yicha xarajatlarni tan olish va hisobga olish qoidalarini belgilaydigan standart mavjud emas. Bundan ko'rinib turibdiki xo'jalik

yurituvchi sub'yektlarda xarajatlarni tan olish va ularning hisobi uchun maxsus standartlar ishlab chiqilmagan.

O'zbekistonda xarajatlarni hisobga olish alohida nizam bilan tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 54-sonli qarori. Avtomobil transporti korxonalarini xarajatlari hisobini tashkil qilish mazkur nizam talablari asosida amalga oshiriladi.

Xalqaro buxgalteriya amaliyotida xarajatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilish bo'yicha asosiy talablar "Moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va taqdim etish tamoyillari"da (tamoyillarda) belgilangan bo'lib, ular o'z-o'zidan standartlar emas. Shunga qaramay, aynan ushbu hujjat moliyaviy hisobot sifatiga qo'yiladigan asosiy talablarni belgilaydi va xalqaro standartlar bilan bevosita tartibga solinmagan holatlarda qaror qabul qilish uchun asos bo'ladi.

Xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda xarajatlarning ayrim turlarini hisobga olish masalalari aktivlar va majburiyatlarning ayrim turlarini, faoliyat turlari va yo'nalishlarini hisobga olishni tartibga soluvchi ko'pgina standartlar bilan hal qilinadi, xususan, xarajatlarni hisobga olish va tayyor mahsulot tannarxi MHXS (IAS) 2-"Zaxiralar"da ko'rib chiqiladi. Shartnomalarni bajarish bilan bog'liq xarajatlarni hisobga olish MHXS 11-"Qurilish shartnomalari" bilan tartibga solinadi. Asosiy vositalarni, shu jumladan amortizatsiya bilan bog'liq xarajatlarni hisobga olish tamoyillarini belgilaydigan asosiy standart BHXS (IAS) 16-"Asosiy vositalar"dir. Ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish, shuningdek nomoddiy aktivlarning eskirishi bilan bog'liq xarajatlarni hisobga olish BHXS (IAS) 38-"Nomoddiy aktivlar" bilan tartibga solinadi. Xodimlarning joriy daromadlarini hisobga olish tartibini belgilaydigan asosiy standart MHXS (IAS) 19-"Xodimlarning daromadlari"dir. Qarz bo'yicha xarajatlarini hisobga olish tamoyillari MHXS

(IAS) 23-"Qarzar bo'yicha xarajatlari" tomonidan belgilanadi. Lizing, ijara to'lovlarini hisobga olish tartibini belgilaydigan asosiy standart MHXS (IFRS) 16-"Ijara" va hokazo.

MHXSga muvofiq, xarajatlar kompaniya o'z faoliyatini to'xtatish yoki sezilarli darajada kamaytirish niyatida emasligini hisobga olgan holda, naqd pul to'lanishidan qat'i nazar, ular sodir bo'lgan davrda tan olinadi va hisobotda qayd qilinadi. Bundan tashqari, MHXSga muvofiq, xarajatlar ular tegishli bo'lgan hisobot davrida birlamchi hujjatlar, masalan, schyot-fakturalar bo'lmasa ham, xarajatlar sifatida tan olinishi kerak. Milliy standartlarda oxirgi shart yozilmagan.

Xalqaro standartlarda xarajatlarning majburiy tasnifi belgilanmagan. Tashkilotlar buxgalteriya siyosatida o'z tanlovlarini belgilab, xarajatlarni taqsimlash tamoyilini mustaqil ravishda tanlaydilar.

So'nggi paytlarda me'yoriy hujjatlarda va ixtisoslashtirilgan adabiyotlarda buxgalteriya hisobining yagona tizimi, shu jumladan moliyaviy, boshqaruv va soliq hisobi kontseptsiyasini ishlab chiqish masalasi tobora ko'proq muhokama qilinmoqda. Bu bu, birinchi navbatda, MHXSga muvofiq milliy buxgalteriya hisobi va hisobot tizimini isloh qilish bilan bog'liq.

Xarajatlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tan olish va hisobini yuritish bo'yicha berilgan tavsiyalar:

- buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari talablari va tamoyillari asosida hisob siyosatini shakllantirish;
- amaldagi qonunchilik talablarini tahlil qilgan holda hisob siyosatini shakllantirishda, xarajatlarni hisobga olishda usullarni tanlash;
- xarajatlarni hisobga oluvchi schyotlar rejasi va undan foydalanish bo'yicha ko'rsatma ishlab chiqish;
- xarajatlarni buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida tan olishda professional mulohazaga tayanish.

Xarajatlar korxonani rivojlantirishning maqbul strategiyasini tanlashga ta'sir qiluvchi va bugungi kunda va kelajakda maqsadli natijani shakllantirishni ta'minlaydigan toifalardan biridir. Shu munosabat bilan, xarajatlarni hisobga olish tizimi ichki va tashqi foydalanuvchilarga ham orqaga qarab, ham kelajakdagi xarajatlar to'g'risida ma'lumot berishi kerak.

Manba va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni 13.04.2016
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-avgustdagi 507-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish tartibi to'g'risidagi nizom
4. O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirining 2022 yil 10 noyabrdagi "O'zbekiston respublikasi hududida qo'llash uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish to'g'risida"gi 61-sonli buyrug'i
5. Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida Nizom 05.02.1999

